

Revisión sistemática del coaching educativo como una metodología activa y su Influencia en el sistema educativo

Systematic review of educational coaching as an active methodology and its influence on the educational system

AUTORES:

Eladio Jardón Ferreiro¹

Sonia Valencia²

Paula Baño Martínez³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ejardon@uji.es

Fecha de recepción: 25/10/2025

Fecha de aceptación: 12/12/2025

RESUMEN

Esta revisión sistemática explora los fundamentos teóricos y metodológicos del coaching educativo como una metodología activa dentro del sistema educativo. Se analiza cómo el coaching permite a los estudiantes descubrir su potencial, fomentar su autonomía y mejorar su rendimiento académico a través de un proceso interactivo y sistemático. La investigación se basa en literatura reciente sobre la implementación del coaching educativo en centros escolares y su impacto en profesores y alumnos. Asimismo, se examinan las evidencias empíricas de la eficacia del coaching, así como las críticas relacionadas con la necesidad de mayor rigor científico. Esta revisión contribuye a consolidar una línea emergente y relevante de investigación educativa.

Palabras clave: Coaching educativo; metodología activa; aprendizaje autónomo; rendimiento académico; sistema educativo.

¹ <https://orcid.org/0000-0002-6183-360X>, Universidad Jaume I. ejardon@uji.es

² <https://orcid.org/0009-0001-4486-0382>, Investigadora independiente. svalenciamartines98@gmail.com.

³ <https://orcid.org/0009-0005-8362-9772>, Instituto Internacional de Marketing y Comunicación, info@institutoimc.com.

ABSTRACT

This systematic review explores the theoretical and methodological foundations of educational coaching as an active methodology within the educational system. It analyzes how coaching enables students to discover their potential, fosters their autonomy, and enhances academic performance through an interactive and systematic process. The research is based on recent literature on the implementation of educational coaching in schools and its impact on teachers and learners. Additionally, empirical evidence of coaching efficacy is examined, along with critiques regarding the need for greater scientific rigor. This review contributes to consolidating an emerging and relevant line of educational research.

Keywords: Educational coaching; active methodology; autonomous learning; academic performance; educational system.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, nos encontramos ante una sociedad del conocimiento que experimenta constantes cambios y evoluciona a grandes pasos. Es por ello que, se necesita de seres humanos que sean capaces de adaptarse a nuevas situaciones ante un mundo incierto e imprevisible y sepan tomar decisiones y aprovechar las oportunidades en cada momento.

En los últimos años, el coaching educativo ha sido emergido en una metodología innovadora que se encuentra dentro del ámbito pedagógico y que, además, a su vez, ofrece al alumnado una herramienta para potenciar su desarrollo y crecimiento personal.

El *coaching educativo*, como proceso de acompañar en el desarrollo tanto personal como social, también tiene espacio en el área de la educación. Este, puede ser una herramienta realmente útil para el desarrollo de las capacidades de todos aquellos agentes educativos que participan en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Según Zárrega y Rosalia (2020) el método del coaching resulta que es muy eficaz en el desarrollo de herramientas, en este sentido, favorece al alumnado a la hora de enfrentarse a situaciones de competitividad escolar, rendimiento, sociabilidad, entrenamiento y contingencias.

El *coaching educativo* se trata de una metodología de enseñanza que permite que el alumnado desarrolle su potencial a la vez que mejora su rendimiento académico. De este modo, este influye de forma directa e indirecta en la transformación del alumnado y

provoca cambios en la perspectiva del mismo. Además, aumenta el compromiso, responsabilidad, motivación y forma de aprendizaje del alumno.

Esta nueva metodología de enseñanza, no solamente se basa en la adquisición de conocimientos sino también en la adquisición de competencias, autoconocimiento y compromiso. Como dice Bou (2013) el enfoque del coaching tiene en cuenta al ser humano como cualidades, talento, actitudes, habilidades, competencias, entre otras y, permite realizar una mejora de la información siempre y cuando se lleve a cabo un análisis.

En la actualidad, el *coaching educativo* está cogiendo fuerza, pues, se trata de una metodología de enseñanza distinta a la que se usa normalmente en las aulas ya que se ha demostrado que tiene una gran eficacia. Esta, se centra en la transmisión de información, pero también busca la mejora del rendimiento académico de los alumnos atendiendo a las necesidades educativas del alumnado de un modo mucho más individualizado. Es por estos motivos que el *coaching educativo* tiene una gran cantidad de beneficios en el sistema educativo. Entre ellos, mejora de la consecución de objetivos, favorece el bienestar y desarrollo personal, flexibilidad mental y adaptación a cambios constantes y mejora de las relaciones interpersonales.

Dentro del entorno escolar, existe un *coach* que tiene como misión la aplicación de herramientas y estrategias del *coaching* en la escuela para ayudar con el desarrollo de las competencias tanto interpersonales como intrapersonales. Así pues, cada agente educativo del centro tiene un rol que facilita al alumnado el crecimiento personal y ayuda a mejorar el rendimiento académico del alumno. Se trata de un generador de valores, entre ellas, la comprensión, tolerancia, igualdad y respeto. De este modo, para los alumnos será mucho más llevadero incorporarse a la sociedad, vida laboral y desarrollo de su ciclo de vida de una forma mucho más sencilla y preparados para enfrentarse a ello.

El *coaching educativo* nace con la intención de ocupar espacios de aprendizaje basados en los procesos de ‘aprender a aprender’ que, además, incluyen la toma en consideración de cada individuo desde un punto de vista holístico.

Para poder entender el *coaching educativo*, considero necesario analizar diferentes elementos que construyen tal término, como por ejemplo la educación y la pedagogía.

Así pues, según Malagón et al. (2011), el coaching educativo se valora y concibe en la actualidad como una nueva forma de aprender y también de enseñar que eleva la consciencia, el protagonismo del alumnado y su responsabilidad.

Según Bayón (2017), el coaching nace como un proceso que ayuda a mejorar el desempeño individual en el que se establece una relación de ayuda entre el coach (el experto) y el coachee (alumno). Esta relación, se va consiguiendo a través de procedimientos dialógicos, en el que dos o más personas se encuentran interactuando con la finalidad de establecer una serie de metas junto a un plan de acción teniendo la intención de alcanzarlo.

En este sentido, tal y como afirman Giráldez y Nieuwerburgh (2016), el *coaching* es un modo de poder entender la educación a través de una posición relacional entre la persona que acompaña en el proceso de aprendizaje y la que desarrolla este aprendizaje, sea entre alumno y docente, padre e hijo o formadores y docentes.

Es por esto que el *coaching educativo*, ayuda a que las relaciones se retroalimenten, siendo los docentes los que empoderan a los aprendices, de este modo, los aprendices asumen las propias responsabilidades y van haciéndose más independientes Giráldez y Nieuwerburgh (2016).

Siguiendo con Bou (2013), menciona que ‘‘el *coaching educativo* puede ser definido como una disciplina que aboga por una nueva metodología de enseñanza que conlleva una forma diferente de entender el concepto de aprendizaje’’.

Como señala Bou (2013), existen tres conceptos clave en el *coaching educativo*: los objetivos, las creencias y los valores.

En el caso de los objetivos, según Bou (2013) ‘‘los objetivos son el estado o resultado deseado por la persona. El objetivo es lo que motiva la acción’’.

Por tanto, los objetivos son aquellos que han sido creados por el alumno acerca de aquellas cosas y aspectos que quiere conseguir. No obstante, para que estos objetivos sean eficaces, se considera necesario que estos se definan y sean precisos para una mejor ejecución en el proceso y que estos, no caigan en el olvido.

Es por ello que Bou (2013) afirma que el docente es el que debe de ayudar al alumno a definir sus objetivos dándole recursos que le ayuden y le proporcionen reflexión acerca de su realidad en el momento presente con la finalidad de que el alumno diseñe su futuro.

En este sentido, se observa la importancia de que el docente ayude e incite al alumno a hacer una reflexión acerca de aquello que quiere conseguir.

En el caso de las creencias según Bou (2013), estas son juicios y evaluaciones acerca de nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. Así pues, estas creencias nosotros como personas las aceptamos como reales sin verificarlas con anterioridad, por lo que actúan como reales.

Además, Bou (2013) afirma que “El coaching educativo trabaja para eliminar ese pequeño porcentaje de creencias negativas que nos permiten avanzar”.

Como hemos visto en puntos anteriores, Bou (2013), afirma que ‘el coaching educativo quiere aportar su pequeño grano de arena para una mejor sociedad a través de la calidad del sistema educativo’. Así pues, podemos observar como la educación se trata de uno de los factores que más logra influir en el mundo de las personas. Además, con la educación la persona puede llegar a alcanzar un bienestar tanto personal como social. Por tanto, el *coaching educativo* pretende mejorar la sociedad y se centra en el sistema educativo.

Siguiendo con las ideas de Bou (2013), el *coaching educativo* también puede llegar a ser definido como una disciplina. En ella, se apuesta por una nueva metodología de enseñanza en la que se entiende el concepto de aprendizaje de una forma diferente.

Según Valderrama (2017), el coaching forma parte de una metodología de desarrollo de las personas que se ha implementado en las organizaciones y poco a poco ha ido abriéndose su camino en el mundo de la educación. Además, son muchos los beneficios que esta metodología tiene en el sistema educativo.

Así pues, si se analizan los beneficios del coaching en el ámbito educativo, se puede observar que con el tiempo se va produciendo una unión entre los miembros de la comunidad educativa y todos los agentes que participan en ella con la finalidad de lograr un bien común.

Esta investigación analiza el coaching educativo como una metodología activa y su influencia en el sistema educativo. Para la realización de este Trabajo Final de máster, se ha llevado a cabo una investigación a través de una revisión sistemática de la literatura.

Según Ferreira- González et al. (2011), una revisión sistemática se trata de un tipo de investigación científica en la que el análisis, se centra en los estudios originales de

carácter primario sobre una misma temática. Así pues, mediante este tipo de investigación se ofrece una perspectiva de forma global y fiable acerca del tema de objeto de estudio.

METODOLOGIA

Este trabajo final de máster, parte de la metodología de la Declaración PRISMA, esta metodología facilita el objetivo de ordenar y analizar un gran número de estudios que será resultado de aplicar las fases de investigación detalladas a continuación, ha sido mediante un enfoque en el ámbito educativo. Así pues, esta declaración consiste en una lista de comprobación de 27 ítems y un diagrama de flujo de cuatro fases.

Se han utilizado diferentes bases de datos: Dialnet y Scopus. A continuación, se detallará la correcta realización de las revisiones sistemáticas realizadas en relación con el coaching educativo como metodología activa y su influencia en el sistema educativo.

Para poder realizar esta búsqueda necesitamos establecer unos criterios de inclusión y exclusión:

Criterios de inclusión:

- CI1: La publicación se encuentra relacionada con el sistema educativo.
- CI2: La publicación se centra en estudios empíricos.
- CI3: Los artículos son publicados en revistas científicas.
- CI4: Las publicaciones se encuentran comprendidas entre el año 2015 y 2025.
- CI5: Las publicaciones tratan las temáticas establecidas.

Criterios de exclusión:

- CE1: La publicación no se encuentra relacionada con la temática a investigar.
- CE2: La publicación no está centrada en el coaching dentro del sistema educativo.
- CE3: La publicación se encuentra en un idioma diferente al inglés o español.
- CE4: Las publicaciones no se encuentran comprendidas entre los años 2015 y 2025.
- CE5: Documentos que tienen el acceso restringido.

Tras establecer las palabras clave, se realizó la búsqueda. Las palabras que fueron enunciadas mediante una combinación de término booleano (AND) y (OR), se incluyeron las siguientes palabras “coaching educativo” AND “educación” “coaching educativo” AND “educación primaria” “coaching educativo” AND “educación infantil” “educational coaching” AND “teaching” “educational coaching” AND “children” utilizando estos términos clave que han sido examinados en cada una de las unidades de análisis, mediante esta investigación.

Figura 1. Diagrama de flujo de sistematización de información (PRISMA).

RESULTADOS

Se identificaron una cantidad de 301 publicaciones científicas, estos artículos fueron evaluados mediante (PRISMA) para poder llegar a garantizar la relevancia de los mismos con la finalidad de conseguir el objetivo del estudio/ investigación. Así pues, a consecuencia del procedimiento que se ha llevado a cabo, se ha pasado el filtro a estos artículos teniendo en cuenta los criterios de exclusión e inclusión mencionados con anterioridad. Es por ello que, algunos de los artículos fueron excluidos durante el cribado porque no se ajustaban a los criterios de inclusión. Entre ellos, se tuvieron en cuenta las publicaciones que se ajustaban a la temática de la investigación, publicaciones de artículos de revista, publicaciones centradas en el coaching educativo dentro del sistema educativo, publicaciones con acceso a todo el texto completo y que no estuviesen restringidas. Así pues, se seleccionaron un total de 33 artículos.

En el apartado de desarrollo del trabajo, encontramos los resultados de la revisión sistemática (PRISMA) realizada, presentados a modo matriz de síntesis. Este proceso, ha permitido ver desde una perspectiva mucho más amplia la estructuración de la información obtenida. En esta tabla, encontramos los aspectos fundamentales que apoyaron nuestra investigación científica y que, además, han favorecido a visualizar los aspectos que se han tenido en cuenta para la triangulación, comprensión y comparación de un mejor modo.

El presente trabajo ofrece una revisión de investigaciones que han estudiado el Coaching Educativo desde diferentes puntos de vista y diferentes ámbitos. Consideramos que esta revisión que se ha realizado, puede contribuir a entender mejor la importancia del coaching educativo dentro de los centros escolares y la importancia de formar al profesorado en este ámbito para poder atender de una forma más exhaustiva al alumnado. Además, la revisión que se ha llevado a cabo pone de manifiesto que desde años atrás la literatura especializada ya se había dado cuenta con anterioridad de la importancia del coaching educativo en el ámbito escolar. Así pues, para la presente revisión sistemática se escogieron 41 artículos en los que encontramos datos tanto cuantitativos como cualitativos.

Tras la revisión, podemos observar que la mayoría de estudios acerca del coaching educativo se realizan en la etapa de Educación Básica, es decir, Educación Primaria en el sistema educativo español.

En la tabla de matriz de síntesis de los trabajos seleccionados se sintetiza toda la información acerca de los artículos seleccionados a través del método PRISMA. Así pues, se incluye la autoría y el año, el país e idioma, título del artículos, objetivos, muestra, metodología e instrumentos y resultados del estudio.

Tabla 1. Matriz de síntesis de los trabajos seleccionados.

N°	Autoría y año	País e idioma	Objetivos	Muestra	Metodología e instrumentos	Resultados del estudio
1	Rojas Carrasco et al. (2023)	Venezuela, español.	Determinar la percepción de los estudiantes con respecto al coaching de una forma didáctica de apoyo para el mejoramiento de sus competencias en emprendimiento, motivación, innovación y planificación.	Estudiantes de universidad.	Enfoque cuantitativo, de diseño relacional y nivel pre experimental, mediante una encuesta con un cuestionario tipo Likert.	Diseñar métodos o estrategias innovadoras que coadyuven a generar conocimiento en los campos de la educación para el emprendimiento y el coaching educativo en la educación superior.
2	Aparicio-Arteaga et al. (2025)	Venezuela, español.	Analizar el coaching educativo para mejorar la convivencia escolar.	Estudiantes de segundo grado de secundaria.	Paradigma cuantitativo, de tipo descriptiva complementada con un diseño documental-bibliográfico, abordando el método analítico.	La convivencia es un aspecto central en la formación de los estudiantes, ya que involucra en su desarrollo académico, crecimiento social, emocional y moral.
3	i Cid et al. (2025)	España, español.	Conocer la opinión de los profesionales de la educación sobre la formación de directivo/as.	Profesionales de la educación en España.	Metodología cuantitativa no experimental. Cuestionario de opinión ad hoc.	Se da tanta importancia a la formación previa al acceso al cargo como la formación permanente. Las modalidades formativas más consideradas son las conferencias o cursos impartidos por expertos y las mentorías o coaching.

4	Reséndiz Melgar et al. (2024).	México, español.	Analizar experiencias vividas de asesoría técnico- pedagógica, en educación básica.	Asesores técnico pedagógicos y docentes.	Metodología cualitativa retomando elementos de la fenomenología para acceder a la comprensión profunda de la experiencia humana, a la vida cotidiana en un contexto sociocultural.	Necesidad de resignificar la asesoría desde un enfoque crítico, que tomo como marco el de la educación y la inclusión educativa.
5	Varón et al. (2024)	México, español.	Explorar las opiniones del alumnado sobre las habilidades de sus docentes, con el objeto de identificar aquellas funciones inscritas en la perspectiva del docente-coach y las que se mantienen dentro del modelo tradicional.	Estudiantes procedentes de tres licenciaturas.	Metodología cuantitativa mediante un cuestionario a una muestra incidental no probalística.	Si el bien autoaprendizaje, la mejora del rendimiento académico, la retroalimentación y la comunicación asertiva son prácticas que ejercitan quienes son docentes, estas coexisten con pautas y prácticas del modelo tradicional. Existen beneficios en la docencia si se incorporan habilidades procedentes del coahcing.
6	López- Yáñez et al. (2022)	España, español.	Analiza los procesos de reflexión y construcción del conocimiento llevados a cabo por dos grupos participantes en un programa de formación de líderes escolares con experiencia.	14 participantes por ajuste alto y bajo.	Programa de formación para la dirección escolar basado en el análisis de la práctica, el feedback entre pares y el coaching grupal. Las sesiones fueron grabadas en video, transcritas y analizadas mediante una versión	Utilidad del instrumento de análisis para identificar los sesgos y dificultades que atraviesa la reflexividad en grupos de formación. También, orientar la formación que requieren los facilitadores de la reflexión grupal.

					adaptada del instrumento de Schippers.	
7	Herrera, J. C. (2021)	Venezuela, español.	Determinar el rol gerencial basado en el coaching de los directivos de educación media general de los planteles educativos.	Personal directivo de educación.	Estudio de tipo descriptivo. Un diseño de campo no experimental.	Se concluye con respecto a las competencias del coaching y la actuación gerencial como coach, se pudo evidenciar a través de los resultados una situación desfavorable y existen deficiencias en la implementación de estrategias gerenciales.
8	Aguirre et al. (2020)	Perú, español.	La motivación en la indagación y delinear el enlace entre el coaching educativo y la autorregulación en estudiantes de escuelas básicas.	Estudiantes.	Investigación cualitativa, utilizando la investigación- acción.	Evidencia la toma de decisiones que asumen los educandos ante sus propios sentimientos, actitudes, destrezas, capacidades, habilidades en relación con las actividades académicas y debilidades en los escenarios educativos.
9	Martínez, S. et al. (2019)	Venezuela, español.	Buscar la utilidad para la transformación escolar mediante una sistematización de experiencias de docentes profesionales de la educación.	Profesionales de la educación.	Sistematización de experiencias sobre aplicación del Coaching en la educación.	Se recomienda aplicar la estrategia del Coaching en la escuela para lograr cambios en el sistema educativo.
10	Herrera et al. (2018)	Colombia, español.	Implementar un programa para la transformación de la calidad educativa, un	Docentes.	Programa para la transformación de la calidad educativa.	En la mayoría de grados y áreas, un año adicional en el PTA se correlaciona

			programa de desarrollo profesional vinculado con el coaching.			positivamente con el desempeño de los estudiantes.
11	Soto Muñoz et al. (2018)	Chile, español.	Implementar programas de desarrollo profesional acerca del coaching en educadores sobre la calidad del lenguaje y literacidad tempranas en salas kínder.	Alumnos/as educación infantil.	Seminario experto de literacidad y seis meses de coaching en sala a educadores.	La intervención elevó significativamente la calidad “global”, el “lenguaje”, el “conocimiento de lo impreso” y la “literacidad”.
12	Campbell, J. (2017)	España, español.	Comprender la importancia del coaching en la educación.	Docentes, estudiantes y profesionales de la educación.	Estudio teórico mediante revisión de documentos de carácter empírico.	El coaching se está convirtiendo en una metodología fundamental para la mejora de las escuelas y contamos hoy con muchos informes anecdóticos altamente positivos.
13	Valderrama, B. (2017)	España, español.	Entender el coaching como un método de desarrollo del potencial y talento de las personas que puede aplicarse en el ámbito educativo.	Docentes, estudiantes y profesionales de la educación.	Estudio teórico mediante revisión de documentos de carácter empírico.	El coaching como un proceso de aprendizaje profundo del alumno, facilitado por el coach. Aprender en profundidad consiste en cambiar los hábitos de comportamiento.
14	Gómez, A. B y Almagro, M. (2020)	España, español.	Explorar, analizar y exponer la investigación científica que se ha desarrollado en torno al coaching educativo.	Docentes, estudiantes y profesionales de la educación.	Estudio teórico mediante revisión de documentos de carácter empírico.	El coaching educativo, es una herramienta que guía al docente con sus estudiantes facilitando la consecución de los objetivos y la mejora de la actuación.

15	Loredo, E. R. (2019)	España, español.	Identificar los ámbitos de aplicación más recurrentes y descubrir aquellos menos contrastados, de cada a sugerir nuevas líneas de investigación.	Docentes, estudiantes y profesionales de la educación.	Estudio teórico mediante revisión de documentos de carácter empírico.	Se puede apreciar que, en algunos países, como EEUU, la presencia de coaching ya está muy arraigada, muchos autores consideran que es preciso incrementar el número de estudios empíricos sobre el coaching educativo para garantizar su rigor científico. Se pretende profundizar en una línea de investigación poco estudiada: el uso del coaching para mejorar los problemas de aprendizaje en secundaria.
16	Laserna, L. B. (2017)	España, español.	Contribuir en el empleo de las técnicas de coaching estratégico.	Docentes, estudiantes y profesionales de la educación.	Estudio teórico mediante revisión de documentos de carácter empírico.	El coaching estratégico nos ayuda a acompañar a las familias a encontrar sus propias soluciones a los problemas, y sirve también para aprender de nuestra práctica en el transcurso de la intervención.
17	Zegarra Huamán, R. J. y Velázquez Tejada, M.E. (2016)	Perú, español.	El profesionalismo del docente integra conocimientos y habilidades para el desempeño eficiente de la actividad pedagógica.	Docentes de las zonas rurales de Perú.	Métodos cuantitativos y cualitativos para el estudio y análisis del fenómeno educativo en todas sus dimensiones.	Diseñar un programa de aprendizaje basado en el coaching para fortalecer el profesionalismo del docente desde la autorreflexión sobre su desempeño en la práctica pedagógica del aula.
18	Martínez et al. (2017)	Venezuela, español.	Analizar la Programación Neuro Lingüística (PNL) y	Docentes y estudiantes.	Investigación- acción mediante actividades a fin	Hay más participación por parte de los estudiantes al

			el coaching como técnicas para el desarrollo del aprendizaje en las ciencias sociales.		de despertar el cerebro mediante una sinapsis de las neuronas enseñando a pensar a los estudiantes y docentes de las diversas áreas del conocimiento.	momento de elaborar sus tareas de una manera más creativa y significativa.
19	García, A. L. y Cabo, E. Z. (2015)	España, español.	Confirmar la efectividad de las sesiones de coaching de forma grupal e individual como refuerzo a talleres de formación respecto al formato tradicional que sólo incluiría los talleres formativos ‘‘educación de experto’’ para padres de niños de 3 a 5 años.	Padres de niños de entre 3 y 5 años.	Diseño combinado cuantitativo y cualitativo. La parte cuantitativa se ha utilizado un modelo preexperimental de pretest- postest.	El coaching individual y grupal mejora significativamente la adherencia al programa de los padres ya que son los de estos grupos llegan al final en el 100% de los casos. También, se ha podido observar que tras cualquiera de los formatos del programa de formación propuesto se obtiene mejoría en dimensiones como el autocontrol y la gestión emocional, la seguridad en la toma de decisiones y cambios conductuales en el ámbito familiar.
20	Canjko. P. et al. (2025)	Venezuela, español.	Iluminar la importancia positiva y el impacto de las habilidades de coaching en los niños.	Estudiantes y docentes.	Investigación empírica que utiliza métodos estadísticos. Enfoque retrospectivo, examinando influencia pasadas a través de la evaluación de datos cuantitativos, incluidas	Introducir un nuevo conjunto de habilidades en las instituciones educativas, integrando así las habilidades de coaching en el proceso de aprendizaje- enseñanza.

					encuestas con niños y maestros.	
21	Guerrero et al. (2020)	Colombia, español.	Proponer lineamientos de coaching que pueden ser aplicados por parte del profesor en su quehacer, con el propósito de involucrar de forma más participativa a los estudiantes.	Docentes de la educación.	Estudio cualitativo, por medio de la investigación documental, sobre los elementos que sustentan el coaching educativo.	Reconocen como la función docente se ve enriquecida con la incorporación de elementos del coaching.
22	Chica, O. D. et al. (2019)	España, español.	Conocer los aspectos de mejora, competencias y expectativas relacionadas con el coaching educativo.	Profesores no universitarios.	Investigación- acción cuantitativa mediante un cuestionario sobre competencias técnicas, transversales y un cuestionario abierto enviado en línea para explorar la repercusión de la captación.	El coaching educativo fomenta un ambiente de clase apropiado, respeto por los estudiantes y sus iniciativas, apoyo para la toma de decisiones, empatía y una mejor gestión de la información incluyendo la gestión y autorregulación de emociones positivas.
23	Sabogal, L. X. (2018)	España, español.	Intervención del coaching como potencializador del aprendizaje en los estudiantes.	Docentes y estudiantes.	Herramientas de diagnóstico y reconocimiento.	Encontrar la raíz causa del comportamiento del estudiante para visualizar los cambios representativos que conllevan auto aprendizajes clave, sobre los reales orígenes de las problemáticas. El compromiso del coach- docente producir una reflexión sobre el modelo estratégico educativo que

						sigue, conocer el perfil del estudiante y construir una relación con éste que le produzca una estabilidad emocional que estreche los vínculos entre aprendizaje, sociedad, docente y escuela.
24	Piltz, W. (2015)	Australia, inglés.	Explorar las formas en que los profesores y entrenadores pueden facilitar el aprendizaje mediante la aplicación de los procesos de modelación, enfoque y mejora del juego mediante el diseño de contextos de aprendizaje relevantes.	Docentes de educación física.	Estudio teórico mediante revisión de documentos de carácter empírico.	Los docentes y coach son agentes influyentes importantes que actúan de forma independiente en los contextos de la actividad física. Este artículo ha examinado los procesos asociados con la facilitación del aprendizaje mediante el coach.
25	Moya, A.V. (2019)	España, español.	Averiguar desde la teoría de la educación, el tipo de identidad docente acerca del coaching educativo.	Docentes de la educación.	Estudio teórico mediante revisión de documentos de carácter empírico.	El coaching educativo, promueve un aumento de protagonismo del alumnado, gracias al acompañamiento del mismo, será conducido a su mejor versión.
26	Álvarez Silva, L. A. y Gallegos Miranda, J. E. (2021)	España, español.	Analizar el efecto que tiene el coaching educativo en el comportamiento del educando.	Alumnos de bachillerato.	Enfoque cualitativo, un diseño experimental de estudio de caso, de tipo longitudinal.	El coaching educativo, tiende a liberar el potencial del estudiante logrando una transformación positiva en su conducta.

27	Bécart, A. y Garrido, J. D. R. (2016)	España, español.	Explorar los fundamentos teóricos y metodológicos del coaching educativo.	Docentes de la educación.	Estudio teórico mediante revisión de documentos de carácter empírico.	El coaching educativo tiene una estrategia de la enseñanza-aprendizaje para cumplir con las misiones educativas actuales dentro del paradigma del modelo basado en competencias.
28	Chianese, C. et al. (2021)	España, español.	Comprender los campos percibidos por los miembros de un centro de secundaria.	Docentes de la educación.	Caso dividido en tres fases con un diseño integral mixto. Datos cuantitativos, mediante el uso de un cuestionario de desarrollo emocional CDE A- 35.	El coaching facilita la reflexión del docente sobre su nuevo rol, contribuyendo a la percepción de su mejora y de las de otros miembros del centro educativo.
29	Herrera, J. C (2021)	Venezuela, español.	Determinar el rol gerencial basado en el coaching de los directivos de educación media general.	Personal directivo de educación media general.	Estudio de tipo descriptivo, un diseño de campo no experimental. Técnica, encuesta e instrumento de recolección de datos a través del cuestionario.	El coach tiene estrategias gerenciales acerca de las competencias del coaching y su actuación.
30	Altopiedi, M. y Burgos García, A. (2020)	España, español.	Analizar los comportamientos y las estrategias de intervención de los coaches y su relación con los procesos de reflexión- aprendizaje.	Docentes de la educación y directores de centros educativos.	Estudio teórico mediante revisión de documentos de carácter empírico	Necesidad de realizar una apropiada y rigurosa formación en conocimiento experto acerca del coaching a través de competencias y habilidades sociales que favorezca una relación de confianza con los participantes.

31	Bayón, M. C. (2006)	México, Español	Definir el coaching como un proceso de ayuda para mejorar el desempeño individual.		Análisis conceptual de la relación entre coach (experto) y coachee (alumno).	El coaching actúa como un "transportador" que lleva a las personas desde su estado actual hacia donde desean estar
32	Bou, J.F. (2013)	España, Español	Definir el coaching educativo como una disciplina y metodología de enseñanza		Marco teórico basado en tres pilares: objetivos, creencias y valores.	El coaching elimina creencias negativas, potencia talentos y mejora la calidad del sistema educativo a través de la reflexión.
33	Giráldez Hayes, A. y Nieuwerburgh, C. (2016)	España, Español	Entender la educación como una posición relacional entre quien acompaña y quien aprende		Propuesta de modelo relacional docente-alumno y padre-hijo.	Los docentes empoderan a los aprendices, permitiendo que estos asuman responsabilidades y se vuelvan independientes.
34	Malagón, F. J. (2011)	España, Español	Valorar el coaching como una nueva forma de aprender y enseñar que eleva la consciencia		Análisis pedagógico del protagonismo y responsabilidad del alumnado.	Concibe el coaching como una herramienta que aumenta el protagonismo del estudiante en su propio proceso educativo.

DISCUSION

Tomando como referencia la tabla anterior para proceder a analizar la revisión sistemática mediante el modelo PRISMA, hemos observado respecto a la autoría y el año que gran parte de las publicaciones se realizan en conjunto, es decir, de más de dos autores o de forma individual, excepto algunos como Altopiedi y Burgos García (2020) que prefieren hacerlo en pareja. Ahora bien, en referencia al año de publicación encontramos una gran cantidad de publicaciones de artículos entre los años 2021 y 2025, por lo que, significa que recientemente se ha estado investigando acerca de la influencia del coaching educativo en el sistema educativo y no de forma temporal. No obstante, durante los años 2015- 2027 también encontramos publicaciones de autores como, por ejemplo, Bécart y Garrido (2016).

En referencia al País, un total de 16 artículos son españoles, por lo que, en España una gran cantidad de autores investigan acerca del coaching educativo y deciden actualizarse en referencia a esta metodología que persigue el máximo desarrollo personal del alumnado. Pero, países como Venezuela, México, Colombia, Perú, Chile y Australia también estudian acerca de este término. En referencia al idioma, el que más abunda en esta revisión sistemática es el español excepto Piltz (2015) que es en lengua inglesa.

En términos generales, los objetivos de cada uno de los artículos de esta revisión sistemática PRISMA, son muy diversos ya que cada autor tiene como punto de partida un objetivo de estudio distinto en su investigación. No obstante, todos tienen en común que estudian acerca del coaching educativo en etapas de Educación, bien sea, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o etapas posteriores. Además, también algunos de ellos investigan acerca del coaching educativo en el profesorado. Cabe destacar, que, como nexo de unión, también tienen estudiar las estrategias del coaching educativo y la forma en que los profesores (coach) pueden facilitar el aprendizaje a sus alumnos.

La muestra de estudio es muy diversa en cuanto a cantidad de personas de estudio en cada artículo. Sin embargo, las muestras tienen como unión el estudio en niños y niñas de la etapa de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, aunque, autores como

Moya (2019) tiene como objetivo averiguar desde la teoría de la educación, el tipo de identidad docente acerca del coaching educativo, analizando la formación docente y el tipo de preparación de los mismos para actuar como coaches en el sistema educativo.

Haciendo alusión a los resultados obtenidos en cada uno de los artículos de esta revisión sistemática, en términos generales los autores consideran necesario enfatizar en la formación del profesorado acerca del coaching educativo y el estudio del mismo para poder promover el desarrollo positivo del alumno. Así pues, el coaching educativo (profesor), debe liberar el potencial del estudiante logrando una transformación positiva en su conducta como mencionan autores como Álvarez Silva y Gallegos Miranda (2021).

Por tanto, los datos obtenidos en la revisión sistemática de los destinitos estudios, confirman que se debe investigar más acerca de esta nueva metodología que avanza a grandes pasos en el mundo de la educación. Así pues, existe una necesidad de profundizar en esta línea de investigación que ha de estar vinculada a la formación docente facilitando al profesorado conocimientos de esta disciplina y herramientas para poder implementar de un mejor modo esta metodología que tiene como finalidad, lograr el desarrollo positivo del alumnado.

CONCLUSIONES

La investigación, ha evidenciado la falta de formación a los docentes y agentes educativos en relación a esta metodología. Además, hemos podido observar que esta metodología se en crecimiento de forma progresiva y poco a poco se va desarrollando. Además, aunque en EEUU está mucho más avanzada, su expansión se está viendo afectada en otros países como España. Hemos podido observar que hay estudios sobre coaching educativo en diferentes continentes, pero, no en todos su implantación y su práctica se encuentra de igual modo extendida. Pues, en España, se está dando a conocer con el paso del tiempo.

En cuanto a los objetivos del trabajo, se ha analizado el impacto del coaching educativo como metodología activa en el sistema educativo. Por lo que, se ha conseguido identificar el impacto que tiene el coaching educativo dentro del sistema educativo desde diferentes ámbitos de la educación y diferentes etapas. Además, se ha analizar la función del coach en el sistema educativo. Por lo que, se ha observado una necesidad de realizar una apropiada y rigurosa formación en conocimiento experto acerca del coaching a través de

competencias y habilidades sociales que favorezca una relación de confianza con los participantes.

Por tanto, encontramos que existen programas que favorecen la intervención a los coaches para el desarrollo del alumnado y que, además, ayudan a reforzar y mejorar su rendimiento académico. Pues, estos programas buscan estrategias de intervención educativa acerca de la metodología de coaching educativo. También, se ha podido evidenciar que mediante los programas de aprendizaje basados en el coaching se pretende fortalecer el profesionalismo docente acerca de su empeño en la práctica pedagógica del aula.

En referencia a los efectos del coaching educativo, se ha podido observar que el coaching educativo promueve un aumento de protagonismo del alumnado gracias al acompañamiento del mismo por un coach que posteriormente, este, será conducido a su mejor versión.

En referencia a la intervención del coach como potencializador del aprendizaje al alumnado, se considera necesario encontrar la raíz que causa el comportamiento del alumno para poder observar los cambios que conllevan aprendizajes clave, acerca de los orígenes de su problemática.

En cuanto a las familias, se ha hallado que el coaching estratégico nos ayuda a acompañar a las familias a encontrar sus propias soluciones a los problemas, y sirve también para aprender de nuestra práctica en el transcurso de la intervención.

En cuanto a las evidencias empíricas que apoyan el uso del coaching educativo en distintos ámbitos educativos, Campbell (2017), tiene como resultado de estudio que el coaching se está convirtiendo en una metodología fundamental para la mejora de las escuelas y contamos hoy con muchos informes anecdóticos altamente positivos. Por lo que, ayuda a la consecución de objetivos de desarrollo personal de los alumnados.

Respecto a los hallazgos de estudio en comparación con las investigaciones previas que se han recogido en el marco teórico, encontramos que, según Bayón et al (2006), el sentido del *coaching* prevalece en la actualidad ya que es entendido como un transportador de las personas, desde donde se encuentran en el día de hoy y hacia donde les encantaría estar el día de mañana. Así pues, siendo el coach el que facilita este mismo viaje. De este

modo, en el estudio, se ha observado que Sabogal (2018), el compromiso del coach-docente producir una reflexión sobre el modelo estratégico educativo que sigue, conocer el perfil del estudiante y construir una relación con éste que le produzca una estabilidad emocional que estreche los vínculos entre aprendizaje, sociedad, docente y escuela.

En cuanto al desarrollo profesional del coaching educativo en referencia a la comunidad educativa, Chinese, et al (2021), tiene como resultado de estudio que el coaching educativo facilita la reflexión del docente (coach) sobre su nuevo rol y, además, este contribuye a la percepción de su mejora y de los demás miembros/ agentes del centro educativo.

Finalmente, en el estudio se ha podido evidenciar con algunos autores como Martínez, S. et al. (2019), que se recomienda aplicar la estrategia del coaching en la escuela para lograr cambios en el sistema educativo.

Según Cajnko et al (2025), es necesario introducir en el sistema educativo, un nuevo conjunto de habilidades en las instituciones educativas, de forma que se integren las habilidades en referencia al coaching educativo en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Aguirre, F. D. M. S., Trujillo, G. M. H. B., Pérez, Y. F. S., y Hernández, Y. C. U. (2020). Coaching educativo y autorregulación en estudiantes de básica regular. *Gestión I+ D*, 5(1), 9-39.
- Altopiedi, M., y Burgos García, A. (2020). El papel del " coach" en la formación de directivos: análisis de un programa específico. *Educar*, 56(1), 0183-199.
- Álvarez Silva, L. A., y Gallegos Miranda, J. E. (2021). Coaching Educativo: Transformación conductual en estudiantes de bachillerato. *Podium*, (39), 71-82.
- Aparicio-Arteaga, A. R., Duran-Llano, K. L., y Mucha-Hospinal, L. F. (2025). Coaching educativo para mejorar la convivencia escolar. *EPISTEME KOINONIA*, 8(1), 228-238.
- Bayón, M. C. (2006). Precariedad social en México y Argentina: tendencias, expresiones y trayectorias nacionales. *Revista de la CEPAL*, 88. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/46cd5ec5-d92d-4072-8fcb-a8acf2e4d6f2/content>

- Bécart, A., y Ramírez Garrido, J. D. (2016). Fundamentos del coaching educativo: caracterización, aplicaciones y beneficios desde los cuatro pilares del saber. *Plumilla Educativa*, 18(2), pp. 344-362. <https://doi.org/10.30554/plumillaedu.18.1973.2016>
- Bou, J.F. (2013). Coaching educativo. Madrid: LID.
- Cajanko, P., Cajanko, K., y Gomboc, T. (2025). Aprovechar las habilidades de coaching para la salud mental y el bienestar de los niños. *Interacción y perspectiva: Revista de Trabajo Social*, 15(1), 304-317.
- Campbell, J. (2017). ¿Qué es el «coaching» en educación y por qué es importante. *Aula de innovación educativa*, 262, 12-16.
- Carrasco, O. A. R., Escalante, A. D. V., Velarde, A. J. D., y Hechenleitner, M. (2023). Coaching educativo y emprendimiento: reto de la educación superior. *Revista Venezolana de Gerencia: RVG*, 28(10), 1631-1645.
- Chianese, C., y Fernández, M. Á. P. (2021). Desarrollo de las competencias emocionales del profesorado de secundaria mediante una intervención integral en coaching. *REOP-Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 32(2), 110-131.
- Chica, O. D., Pascual, M. D. P. A. C., y Mercé, Á. S. (2019). ¿Hacia un modelo integral de coaching educativo?: Inferencia hacia competencias ejecutivas y liderazgo. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 12(3), 101-112.
- Martínez, Y. M. R., Martínez, S., y Annía, M. E. (2019). El coaching en educación. Utilidad para la transformación escolar mediante sistematización de experiencias. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (89), 48.
- García, A. L., y Cabo, E. Z. (2015). Impacto de sesiones de coaching en la labor educativa de los padres en el ámbito familiar. *Innovación educativa*, (25).
- Giráldez Hayes, A. y Nieuwerburgh, C. (2016). Coaching educativo. Madrid: Ediciones Paraninfo, S.A.
- Gómez, A. B., y Almagro, M. L. B. (2020). Coaching educativo, una aproximación a sus ejes conceptuales. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, (73), 3.
- Guerrero, F. M. Á., Tobar, E. G., y Vargas, S. A. V. (2020). Lineamientos de coaching que puede aplicar el docente como estrategia para potenciar el aprendizaje. *In Vestigium Ire*, 14(1), 12-26.

- Herrera, J. C. (2021). El rol gerencial basado en el coaching de los directivos de educación media general. *Gestión y producción. Revista Electrónica de Ciencias Gerenciales*, 3 (5), 41-59.
- Herrera, X. D., Escobar, A. B. E., Mateus, S. G., y Rodríguez, J. L. D. (2018). Coaching a docentes y rendimiento académico: PTA en Colombia. *Revista de educación*, (381), 181-206.
- i Cid, M. T., y Allepuz, J. P. (2025). La Formación del Profesorado para Ejercer la Dirección de Centros Educativos. *REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 23(1), 1-22.
- Laserna, L. B. (2017). Educando ando: coaching estratégico y parentalidad positiva. *RES: Revista de Educación Social*, (24), 857-871.
- López-Yáñez, J., y Moreno, M. S. (2022). Estrategias, sesgos y dificultades en un proceso de coaching grupal de líderes escolares. *Aula abierta*, 51(2), 143-150.
- Loredo, E. R., Sierra-Arizmendiarieta, B., y Montero, C. R. (2019). Ámbitos de aplicación del Coaching educativo: una revisión bibliográfica del periodo 2013-17. *Educatio siglo XXI*, 37(2 Jul-Oct), 223-244.
- Malagón, F. J. (2011). Coaching educativo y académico: un nuevo modo de enseñar y aprender. *Educación y futuro*, 24, 49-66. ISSN: 1576-5199
- Martínez, H., Matos, J., y Millán, K. (2017). Programación Neuro Lingüística (PNL) y el Coaching como técnicas para el desarrollo del aprendizaje en las ciencias sociales. *UNERMB. Perspectivas*, 5(9), 49-58.
- Moya, A. V. (2019). Coaching educativo: ¿ Qué identidad docente nos revela esta nueva corriente?. *Foro de Educación*, (27), 271-287.
- Piltz, W. (2015). Applying the expertise from Play Practice and complexity perspectives to transform coaching and teaching practice.
- Reséndiz Melgar, N. N. (2024). Asesoría para la mejora de las prácticas docentes: experiencias vividas en educación básica en un estado del sureste de México. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 15(1).
- Rojas Carrasco, O., Vivas Escalante, A., Doria Velarde, A. J., y Hechenleitner Carvallo, M. (2023). Coaching educativo y emprendimiento: reto de la educación superior.
- Sabogal, L. X. R. (2018). El coaching, una estrategia pedagógica para impactar la práctica en el aula. *Revista Hojas y Hablas*, (16), 45-58.

- Soto Muñoz, M. E., Rodríguez Navarrete, C., Merino Escobar, J. M., Mathiesen DeGregori, M. E., y Domínguez Ramírez, P. (2018). Efecto del coaching como estrategia de desarrollo profesional docente a educadoras de párvulos, en el área del lenguaje y la literacidad infantil. *Perspectiva Educacional*, 57(1), 141-160.
- Valderrama, B. (2017). ¿Qué aporta el coaching a la educación?. *Padres y Maestros/Journal of Parents and Teachers*, (369), 34-40.
- Varón, I. Y. G., Miranda, J. Y. G., y Salinas, E. M. C. (2024). La docencia desde la perspectiva del coaching en las aulas universitarias: El caso de la UAEMéx. *RILCO DS: Revista de Desarrollo sustentable, Negocios, Emprendimiento y Educación*, 6(59), 111-127.
- Zegarra Huamán, R. J., y Velázquez Tejeda, M. E. (2016). El coaching: una forma para fortalecer el profesionalismo del docente en el aula. *Páginas de educación*, 9(2), 156-183.